

**BO'LAJAK PEDAGOG-TARBIYACHILARNI TAYYORLASH TIZIMI MUAMMO
SIFATIDA****Oygul Ashurova Anvarjonovna****Farg'ona Davlat universiteti "Maktabgacha ta'lim" kafedrası o'qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393900>**Annotatsiya**

Maqolada tizimida ekoestetik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini yaratish maktabgacha ta'limdan boshlanishi, tabiatga muhabbat bilan munosabatda bo'lish tafakkurini bolalikdanoq shakllantirish kerakligi haqida so'z yuritiladi.

Аннотация

В статье говорится о том, что создание педагогической системы развития экоэстетической культуры в системе непрерывного образования начинается с дошкольного образования, необходимо с детства формировать мышление о любви к природе.

Abstract

The article says that the creation of a pedagogical system for the development of eco-aesthetic culture in the system of continuing education begins with preschool education, it is necessary to form a mindset about love of nature from childhood.

Kalit so'zlar: ekoestetika, axloqiy-ekoestetik bilim, ekologik-ekoestetik ta'lim omillari, ekologik ta'limning asosiy tamoyillari.

Ключевые слова: экоэстетика, морально-эстетическое воспитание, экоэстетические знания, эколого-экоэстетические воспитательные факторы, основные принципы экологического образования.

Key words: eco-aesthetics, eco-aesthetic educational factors, eco-aesthetic education, basic principles of environmental education.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida maktabgacha ta'limni isloh qilish, unga yangicha yondashuvlarni olib kirish bilan birga ilg'or xorijiy tajribani ham o'rganish, rivojlangan davlatlarning kadrlar tayyorlashdagi pozitsiyasini tadqiq etish va samaradorlik jihatlarini mahalliyashtirish masalalari dolzarblik kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublkasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan bolalar tarbiyasiga o'z ishini puxta biladigan, malakali va har bir bolaga individual yondasha oladigan pedagog kadrlarni jalb qilgan holda, ularni go'dakligidan ongi va tafakkurini to'g'ri shakllantirib bormasak, kelajakda yuksak saviya, bilim, ma'naviyatga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlod tarbiyasining birinchi va muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda¹. Mazkur yondashuv asosida maktabgacha ta'lim tizimida ko'pgina islohotlar amalga oshirilmoqda, ularning barchasi tarbiyalanuvchilar va tarbiyachi-pedagoglarning manfaatlarini yo'lida xizmat qilishi va maktabgacha ta'lim sifatini tubdan yaxshilashga qaratilmoqda.

Maktabgacha ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar uning pedagogik jihatlarini tubdan yangilash, maktabgacha yoshdagi bolalarga beriladigan ta'lim – tarbiya ishlarini yangi sifat pog'onasiga ko'tarish, shuningdek, jahon andozalariga mos kadrlarni tarbiyalashni vazifa qilib qo'yimoqda.

Shu bois ham yosh avlodning aqliy ma'naviy, axloqiy, jismoniy va estetik jihatdan hayotga tayyor shaxslar bo'lib yetishishlari jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, ularni tarbiyalovchi mutaxassislarni tayyorlashda nazariy va amaliy yondashuvni talab qiladi. Shunday ekan, bo'lajak pedagog-tarbiyachilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish ularda kasbiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, pedagogik jarayon samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik asoslarni modernizatsiya qilish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni sifatli ta'lim bilan ta'minlash uchun ta'lim jarayonini modernizatsiyalash nihoyatda zarur hisoblanadi. Buning uchun bolani ijtimoiy hayotga tayyorlashga xizmat qiladigan barcha pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish va o'zaro mujassamlashtirish talab etiladi. Maktabgacha ta'limning sifati ta'limning keyingi bosqichlarida bolalarning bilimlarni sifatli o'zlashtirishlarini kafolatlaydi. Buning uchun maktabgacha ta'lim muassasalarini modernizatsiyalashga oid yagona talablarni ishlab chiqish, ushbu talablar sifatli ta'lim va tayanch ko'nikmalarni hosil qilishni nazarda tutadi. Bu talablar asosida bolalarga ta'lim berish erta bolalik davridan boshlanadi va uzluksiz davom etadi. Maktabgacha ta'limni individuallashtirish tamoyili o'zida bir qator talablarni mujassamlashtiradi². Bu esa o'ziga xos tabiiy jarayon hisoblanadi. Jamiyatning rivojlanishi barobarida shaxs faoliyati ham ko'proq darajada individuallashtiriladi va uning mavqei o'zgaradi. Agar mamlakat va jamiyat qanchalik rivojlangan bo'lsa, unda har bir inson alohida qadrlanadi va o'z o'rniga ega bo'ladi.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim tavsiya xarakteriga ega bo'ladi. Jamoatchilikning tasavvurida bolalar bog'chasi ijtimoiy institut hisoblanmaydi. Shuning uchun ham u bolalarning qatnashi va muayyan bilimlarni o'zlashtirishlari uchun qulay hisoblanadi. Modernizatsiyalash doirasida maktabgacha ta'limning sifati uzluksizlik nuqtai nazaridan yondashgan holda tahlil qilinadi. Bu jarayonda barcha bolalar uchun teng imkoniyatga ega bo'lgan dastlabki bilim va tushunchalar shakllantiriladi. Buning uchun maktabgacha ta'limni modernizatsiyalash nihoyatda zarur hisoblanadi. Maktabgacha ta'limning yangi sifati manfaatdor taraflarning davlat buyurtmasiga javobi hisoblanadi. Buning uchun, birinchi navbatda, maktabgacha ta'limning sifati aniq namoyon bo'lishi lozim. Sifatni baholashning boshqa variantlari ham mavjud. Agar ta'lim xizmatlari iste'molchilarida ta'limning yangi sifatiga ehtiyoj mavjud bo'lmasa, pedagoglar modernizatsiyalashgan ta'lim sharoitida ishlash layoqatiga ega bo'lmaydilar. Shuning uchun ham maktabgacha ta'limning yangi sifatiga bo'lgan ehtiyoj modernizatsiyalashning harakatlantiruvchi omili hisoblanadi. Darhaqiqat, maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, barkamol avlod ta'lim tarbiya jarayonining tarbiyachilar tomonidan to'g'ri tashkil etilishini ta'minlashda tarbiyachilarning kasbiy mahorati hamda ularning malakasini oshirish jarayonini samarali tashkil etish muhim hisoblanadi.

Globalashuv davrida maktabgacha ta'lim sohasidagi muhim vazifalarni quyidagicha talqin etish mumkin:

- milliy iqtisodiyot taraqqiyotiga mos va taraqqiyotni rag'batlantiruvchi darajadagi ta'limni joriy etish;
- ta'lim muassasalari va ta'limiy xizmat iste'molchilari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish;
- iste'molchi va ta'lim muassasasi o'rtasidagi raqobatbardoshlikni yanada kuchaytirish;

– bola tarbiyasiga ijtimoiy jamoatchilikni jalb etish³.

Yuqoridagi vazifalarni hal etishda, albatta, milliy ta’lim modelining muhim tarkibiy qismi bo’lgan pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi alohida o’rin tutadi. Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi pedagog kadrlar tomonidan yangi ma’lumotlarni o’zlashtirish, bilim, ko’nikma va malakalar olishning bosh manbai hisoblanadi. Shuning uchun ham, aynan mazkur tizim, ma’lum ma’noda, ta’lim tizimi xodimlarining sohada amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayonlariga tayyorligi uchun mas’ul va shu bois unga alohida e’tibor qaratilmoqda. Darhaqiqat, fikrimizning davomi sifatida 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini keltirishimiz mumkin. Mazkur strategiyaning «Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish» yo‘nalishida uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish va ushbu muassasalarda bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, pedagog va mutaxassislarining malaka darajasini yuksaltirish kabi vazifalar belgilab berilgan. da’vat etib kelgan.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил учун Мурожаатномаси//<https://review.uz/oz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasitoliq-matn>
2. Мирзиёев Ш.М. Халқимиз розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. – Тошкент. Ўзбекистон. 2018. – Б 252.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил учун Мурожаатномаси// <https://review.uz/oz/post/uzbekiston-respublikasi->
4. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Ўзбекистонга тегиш-ли иккинчи Атроф-муҳит ҳолати шарҳининг 29-серияси. 2010.
5. Мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат дастурлари. – Т., 2008.
6. «Болажон» таянч дастури. – Т., 2010
7. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. P.S.Sultonov .T-2007
8. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish YO.Yormatova,X.S Xushvaqtova T- 2018
9. Ekologiyaning nazariy asoslari A.Nigmatov T-2013
10. Салаев Ф. Хрзирги узбек илмий фантастик адабиётида инсон ва табиат муаммолари 1993 yil
11. Aesthetic education as a factor of professional training of preschool teachers in a pedagogical university. Theoretical & Applied Science, (5), 425-427.
12. Analysis of foreign experience on the development of eco-aesthetic culture of future preschool education specialists. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(10), 1478-1484.
13. Экология учебное пособие. В. А. ДЕРЯБИН Е. П. ФАРАФОНТОВА Екатеринбург Издательство Уральского университета 2016

14. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ А.В. Щур, А.Ю. Скриган, Т.Н. Агеева, И.В. Шилова, И.Н. Фойницкая, В.М. Пускова, И.С. Селезнева Учебное пособие для студентов всех специальностей Могилев 2014

